

gang van de administratieve werkzaamheden wordt geïllustreerd door de afwikkeling van een order te beschrijven.

B b V 19

Industry Illustrated No. 3, Maart '46

B 31:8

VI. HANDEL

De strijd tegen de monopolistische afspraken in de V.S.

Redactie — Overzicht van de anti-trustwetgeving in de V.S. met een hieraan verbonden beschouwing over de mogelijkheid van uitbreiding hiervan in of tegenover het buitenland. Onzekerheid t.a.v. de interpretatie der wetten, waarmede een Nederlandsche exporteur moet rekenen bij uitvoer naar de V.S.

B b VI 2

Economische Voorlichting No. 14, Sept. '45

114.6

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLENING

Eenige optima in het vervoerwezen

Melverda, H. A. A. — Schr. beschouwt de vaste en variabele kosten in het vrachtvervoer per auto en tracht hiervoor een kostenoptimum te bepalen. Aan de hand van zeer uitgebreide mathematische berekeningen en eenige grafieken komt hij tot het vaststellen van een aantal optima o.a. voor personeel, afstand, tonnage, laden en lossen, enz. Een op zichzelf interessante beschouwing, die echter voor den leek moeilijk is te volgen en daarom voor de practijk ook weinig waarde zal hebben.

B b VII 1

De Economist No. 5/6, Mei/Juni '44

B 61

Het tariefprobleem in de wilde binnenvaart

Kuiler, H. C. — Beschouwing over de tariefvaststelling in de wilde binnenvaart. Verband tusschen prestatie en opbrengst per reis en de grootte van het schip. Conclusies, o.a. t.a.v. de grootte der kanalen, i.v.m. de lasten, die worden gegeven voor de doorvaart. Verband tusschen vrachtsom en afstand. Invloed van de grootte van het schip op de grootte van de vrachtsom. Geen differentieële tarieven. Discriminatie door opslagen. Bespreking aan de hand van statistieken.

B b VII 4

De Economist No. 3/4, Maart/April '44

B 611.22:53

IX. VERZEKERING

Insurance. — its clerical organisation

Macken, A. G. — Uiterst interessante weergave van een in November 1945 voor de Office Management Assoc. gehouden rede.

Ter illustratie van alle administratieve werkzaamheden voorkomende bij een verzekeringsmaatschappij wordt de afwikkeling van een normale transactie over agent, bijkantoor en hoofdkantoor besproken. Buitenlandsche affaires en speciale onderdeelen (interne controle, personeeladministratie) zijn kort behandeld. De discussie is aan het verslag toegevoegd.

B b IX 1

Industry Illustrated No. 2, Febr. '46

B 71:8

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Dearnley, I. H. — Fraud and embezzlement. London, 1933.

Prettig leesbaar boek over systematische bestrijding en voorkoming van fraude. Het geeft meest richtlijnen met hier en daar een uitvoerige bespreking. Beschrijving van de verschillende vormen. Maatregelen ter voorkoming: wettelijke bepaling, organisatie van het werk, accountantscontrole, „records“, vergelijken, gebruik van machines. Een logische indeeling vergemakkelijkt de leesbaarheid.

A IV 1

873.9

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMIINGSMIDDELEN

Donzallaz, P. — Méthode d'analyse des entreprises. Lausanne, z.j.

In dit boek wordt de statistiek besproken als hulpmiddel bij de analyse van ondernemingen. De techniek van het maken van statistieken; bespreking van verschillende gemiddelden. De grafische statistiek wordt uitvoering besproken. Bij de toepassingen van de statistiek worden de mogelijkheden gezien om gegevens van de balans en verlies- en winstrekening van industriele en commercieele bedrijven, banken, spoorwegmaatschappijen en verzekeringmaatschappijen statistisch uit te drukken. De grafische voorstelling van de berekening van het z.g. doode punt in den omzet van bedrijven. Enkele

m a b blz. 162

statistieken b.v. voorraadstatistiek, verkoopstatistiek en fabricagestatistiek worden nog besproken. Grafische voorstelling van het verband tusschen kostprijs en verkoopprijs. Het boek is te beschouwen als een inleiding tot de studie van bedrijfsstatistieken. Vele grafieken en voorbeelden worden ter illustratie gegeven.

B a III 2

86

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN PRIJSVORMING

Blacklock, D. S. Accounting for economic management. Glasgow, 1938.

Goed geschreven boek dat speciaal het systeem van de differentieele kostenvergelijking d.m.v. afwijkingsstaten behandelt. Tevens uitvoerige bespreking van het gebruik van machines hierbij, inzonderheid „card-to-list“ duplicating machines, met vele grafieken en tabellen welke zeer verduidelijkend werken. Grootte nadruk wordt gelegd op de noodzaak van classificatie, teneinde een snel en juist inzicht in de bedrijfsstructuur te verkrijgen.

B a IV 2a

8:010.5

Ketel, Prof. A. B. A. van. — Schetsen uit de financiering der onderneming. Leiden, 1944.

In dit, in twee banden uitgegeven, boek, worden vele onderwerpen van de leer van de financiering behandeld. Schr. gaat op vele plaatsen van andere gezichtspunten uit dan tot dusverre in de algemeen bekende vakliteratuur is geschied en komt daarbij vaak tot facetten van deze vraagstukken waaraan in het bedrijfsleven veelal nog te weinig aandacht wordt besteed. De gekozen terminologie wijkt, doordat Schr. wijst op de ruimere strekking van de begrippen, nogal eens van de gebruikelijke aanduidingen af; zonder te vervallen in een ondoelmatigen strijd hierover, worden de gebruikte termen in het kort verklaard. Over het algemeen is de behandeling waarbij ook aan de betreffende van belang zijnde wettelijke bepalingen de vereischte aandacht is geschonken, tamelijk kort; op de essentiele punten is er echter een voldoende diepgang. In het laatste gedeelte zijn een veertiental gevallen van practische financieele problemen, ten deele ontleend aan examenopgaven, ten deele aan de practijk, behandeld, welke problemen critisch beschouwd en diepgaand geanalyseerd worden, terwijl tevens algemeene richtlijnen gegeven worden voor het beoordeelen van soortgelijke vraagstukken. Voor theoretici is dit een zeer interessant werk; ook voor de practijk is het een zeer lezenswaardige uitgave.

B a V 2

13

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Puckey, W. — What is this management? London, 1944.

Een interessant, eenigszins populair geschreven boek, waarin vele nuttige wenken worden gegeven voor ieder die leidend in een bedrijf optreedt. Management in horizontale en verticale richting. Opsomming en bespreking van eigenschappen waarover de bedrijfsleider dient te beschikken. Organisatorische eigenschappen, het houden van bedrijfsconferenties, bepaling der verantwoordelijkheden. De veel minder belangrijke technische eigenschappen (theoretische en practische). Bespreking van het vormen van groepen in de bedrijfsorganisatie en van het contact hiertusschen (met schema's). De sociale verhoudingen in Engeland tijdens den oorlog en de verwachtingen voor de toekomst. Welke sociale voorzieningen kent men in Engeland? Bespreking van de opleiding of beter: de opvoeding tot bedrijfsleider. Aanwijzingen ter stimuleering van zijn initiatief.

B a VI 16

24

Office organisation and practice. London, 1943.

Vlot geschreven, interessante brochure, welke veel aanwijzingen voor de practijk geeft ter verbetering van de kantoororganisatie en -techniek. Tevens worden de principes besproken welke een goede leiding niet mag veronachtzamen bij het streven om tot een goede organisatie te komen. Een uitvoerig overzicht wordt gegeven van de verschillende hulpmiddelen die op kantoren niet kunnen ontbreken.

B a VI 23

8

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Amon, A. Das Lohnproblem; 2e dr. Bern, 1945.

Dit boek is een bijdrage tot de discussie omtrent de wenschelijkheid van loonsverhoging. Welke factoren beïnvloeden de verdeling van het nationale inkomen en in hoeverre is de hoogte van den loonstandaard te beïnvloeden? Bespreking van de verschillende begrippen: loonhoogte. Analytische bespreking van de factoren, die het loon bepalen. Het maximale en het minimale loon. Het evenwicht in de beloning van den aangewenden arbeid en het aangewende kapitaal. Kunstmatige beïnvloeding van de loonhoogte. Bespreking van de door wettelijk verplichte loonsverhoging geforceerde rationalisatie; deze loonsverhoging acht Schr. misplaatst daar de koopkracht van de arbeidersklasse zal dalen en de kans op werkloosheidsuitbreiding groot is.

B a VII 2

371.5

Louden, J. K. — Wage incentives. New York, 1944.

Interessant boek waarin Schr. de problemen welke aan premieloonstelsels verbonden zijn, bespreekt. Hij toont zich een voorstander van premieloonstelsels, doch heeft een open oog voor de gevaren, welke hieraan verbonden zijn. Meer dan op de technische details wordt ingegaan op de algemeene lijn bij premiestelsels te volgen. De nadruk wordt hierbij gelegd op de bases voor de stelsels, betalingspolitiek, betrekkingen tusschen werkgevers en -nemers en controle. Verder bevat het boek: een korte geschiedenis van de premiestelsels, fundamentele stelsels, bases voor premiestelsels, bases voor de werking van 1 bepaald stelsel, vergelijking van verschillende stelsels, premies voor leidenden arbeid, controle op de kwaliteit door middel van premies, premies voor typische werkzaamheden, de invloed van de vakverenigingen op de premiebepaling, loonadministratie, kosten-controle-rapporten. Geïllustreerd met afbeeldingen van formulieren en rapporten die bij deze stelsels kunnen worden gebruikt.

B a VII 3

373.6

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Gillespie, J. J. — Engineering reorganisation

Vlot geschreven boek. Behandelt vrijwel de geheele organisatie van een machinefabriek (fabricage, inkoop, voorraad, verkoop, administratie). Schr. die over een uitgebreide ervaring als organisatie-adviseur schijnt te beschikken, drijft herhaaldelijk den spot met „scientific management“-maniakken, die onvoldoende rekening houden met de technologische zijde van de productie. De reorganisatie van een machinefabriek dient men volgens schr. te beginnen met de doorvoering van zekere technische maatregelen. De verschillende onderdeelen worden alle vrij kort behandeld, doch met veel practischen zin. Tal van voorbeelden en modellen.

B b I 3

B472.3

Berg, R. K. van den, en D. Kuiper Czn. — Algemeene handleiding voor de kostprijsberekening en de kostprijsadministratie in het boekdrukkersbedrijf. 1940.

Na een summier inleiding over de kosten en het doel van de kostprijsberekening worden enkele beschouwingen gewijd aan de begroting van kosten en bezetting. Daarna worden de kostprijsberekening en de kostprijsadministratie voor een kleine boekdrukkerij op basis van een begroting behandeld. Aan de kostprijsberekening en de kostprijsadministratie van een boekdrukkerij van grooteren omvang zijn het vierde en vijfde hoofdstuk gewijd. Het geheel is voorzien van zeer uitvoerige voorbeelden, terwijl losse modellen voor enkele boeken en formulieren zijn bijgevoegd. Het boek is duidelijk geschreven en moet als een belangrijke aanwinst voor de vakliteratuur worden beschouwd.

B b V 18

887:B477.1

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Colard, J. — La coordination des transports. Louvain, 1945.

Schr. geeft in het eerste deel een beschrijving van de wijze van exploitatie, de financiële en juridische organisatie, de tarievenpolitiek en de wetgeving betreffende de nationale en lokale spoorwegen, de stadstramwegen, het autoverkeer en het binnenscheepvaartverkeer in België. Dit dient ter inleiding tot het tweede deel waarin de problemen van de vervoerscoördinatie tusschen de verschillende verkeersmiddelen worden besproken. De drie hoofdprincipes zijn: 1e. de organisatie van het transport moet zooveel mogelijk het algemeen belang dienen, 2e. onderlinge subsidieering moet zoo ruim mogelijke toepassing vinden, 3e. de concurrentie tusschen de verschillende transportmiddelen moet wel gehandhaafd blijven, doch de Staat moet toezien dat dit onder zooveel mogelijke gelijke voorwaarden geschiedt. Daarna wordt de concurrentieverhouding tusschen spoorweg- en wegverkeer, spoorweg- en waterverkeer en onderlinge concurrentie van de verschillende vormen van railvervoer behandeld. In het laatste hoofdstuk worden dan de voorgestelde wijzigingen in het transportwezen aangegeven.

B b VII 1

B 61

IX. VERZEKERINGEN

Plas, J. van der. — De schadeverzekeringmaatschappij, hare organisatie, administratie en boekhouding. Leiden, 1940.

Belangwekkend, elementair boek dat een duidelijk overzicht geeft over de verschillende soorten van schadeverzekering, de wijze waarop de schadeverzekeringsmaatschappijen zijn georganiseerd en waarop hun administratie en boekhouding zijn ingericht. Talrijke modellen der gebruikelijke boeken en formulieren en voorbeelden van de te verrichten boekingen zijn in het boek opgenomen.

B b IX 1

B 712